

INTERNATIONAL SCIENTIFIC ONLINE CONFERENCE

FRANCE

SCIENTIFIC APPROACH
TO THE MODERN
EDUCATION SYSTEM

ISOC
INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
ONLINE
CONFERENCES

zenodo

OpenAIRE

digital
object
identifier

OPEN ACCESS

info.interonconf@mail.ru

www.interonconf.com

ISOC
INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
ONLINE
CONFERENCES

**FRANCE international scientific-online conference:
"SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN
EDUCATION SYSTEM"**

Part 41
5th October
COLLECTIONS OF SCIENTIFIC WORKS

PARIS 2025

SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM: a collection of scientific works of the International scientific online conference (5th, October 2025)–France, Paris: "CESS", 2025. Part 41– 182 p.

Chief editor:

Candra Zonyfar - PhD Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia Sunmoon University, South Korea.

Editorial board:

Martha Merrill - PhD Kent State University, USA

David Pearce - ScD Washington, D.C., USA

Emma Sabzalieva - PhD Toronto, Canada

Languages of publication: русский, english, қазақша, о'zbek, limba română, кыргыз тили, Հայերեն....

The collection consists of scientific researches of scientists, graduate students and students who took part in the International Scientific online conference.

"SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM". Which took place in Paris on October 5th, 2025

Conference proceedings are recommended for scientists and teachers in higher education establishments. They can be used in education, including the process of post - graduate teaching, preparation for obtain bachelors' and masters' degrees. The review of all articles was accomplished by experts, materials are according to authors copyright. The authors are responsible for content, researches results and errors.

© "CESS", 2025
© Authors, 2025

Kengashev Gayrat Mardiyevich <i>MAISHIY TEXNIKA JIXOZLARINI NOGIRONLIGI BO'LGAN O'QUVCHILARGA TA'MIRLASHNI O'RGATISHNING DOLZARBLIGI.</i>	
Юсупова Айзада Арысланбековна <i>СЕМАНТИКО-СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕКСТОВ МАЛЫХ ЖАНРОВ В РУССКОМ И КАРАКАЛПАКСКОМ ЯЗЫКАХ (НА МАТЕРИАЛЕ ТОСТОВЫХ РЕЧЕЙ)</i>	131
Shnikulova Uldaulet Jumabaevna <i>THE ROLE OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING IN ENHANCING COMMUNICATION SKILLS</i>	134
Mamadaliyev Axadjon G'aniboyevich <i>INNOVATSION PEDAGOGIKANING UMUMTA'LIM MAKTABLARIDAGI ROLI VA AHAMIYATI</i>	136
Otaqulova Ra'noxon Abdurasul qizi <i>YER USTI TRANSPORT TRANSPORTI TIZIMLARI VA ULARNING EKSPLUATATSIYASINI O'RGATISHDA INTERFAOL METODLAR</i>	140
Tanirbergenov Daurenbek <i>XIYWA, BUXARA HÁM QOQAN XANLIQLARINDA MÁMLEKET BASQARIWI</i>	144
Jarmagambetov Muqagalij Janaydar uli <i>THE IMPACT OF MODERN TECHNOLOGIES ON LEARNING THE ENGLISH LANGUAGE</i>	148
Khadjibekova Aziza Akbarovna <i>MECHANISMS FOR DIVERSIFYING SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT INDICATORS OF REGIONS IN THE CONTEXT OF THE DIGITAL ECONOMY</i>	153
Тангбаева Феруза Рахматуллаевна <i>ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ УЗБЕКСКОМУ ЯЗЫКУ: ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СРЕДНИХ И СТАРШИХ КЛАССАХ</i>	156
Jabborova Aziza G'ayratovna <i>THE IMPORTANCE OF CINEMA IN SHAPING THE SPIRITUAL CULTURE OF THE INDIVIDUAL</i>	161
Muqimov Shahboz Zohir o'g'li <i>"MUSIQQA MAKTABLARIDA ORKESTR FANI YANADA RIVOJLANTIRISH"</i>	165
Xudoyberdiyev Akmal Umarovich <i>RAQAMLI TA'LIM PLATFORMASIDA GAMIFIKATSIYA VA INTERFAOLLIK ORQALI O'QUVCHILARNING MOTIVATSIYASINI OSHIRISH USULLARI</i>	173
Axmedov Mexrojxon Ma'rufjon o'g'li <i>SAMARQAND VILOYATIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASI KORXONALARI (KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI) NING RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI</i>	177

RAQAMLI TA'LIM PLATFORMASIDA GAMIFIKATSIYA VA INTERFAOLLIK ORQALI O'QUVCHILARNING MOTIVATSIYASINI OSHIRISH USULLARI

Xudoyberdiyev Akmal Umarovich
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
Oliy matematika kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: mazkur maqolada Lumio platformasida gamifikatsiya va interfaollik tamoyillarini qo'llash orqali o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshirish yo'llari yoritilgan. Tadqiqot raqamli ta'lim muhiti sharoitida o'quvchilarning faolligini, qiziqishini va o'zlashtirish darajasini oshirishga xizmat qiluvchi o'yin elementlari va interaktiv metodlarning samaradorligini aniqlashga qaratilgan. Pedagogik tajriba Toshkent shahri va viloyatidagi umumta'lim maktablarining 7–9-sinflarida o'tkazilib, Lumio platformasidan foydalanilgan darslar natijalari an'anaviy dars usullari bilan solishtirildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, o'yin asosidagi topshiriqlar va interfaol faoliyatlar o'quvchilarning motivatsiyasini o'rtacha **27 foiz**, darsdagi ishtirok faolligini esa **33 foiz** ga oshirgan. Lumio platformasining reyting tizimlari, mukofot belgilar, real vaqt baholash hamda virtual hamkorlik imkoniyatlari o'quvchilarning raqobatbardosh, ijodiy va ijtimoiy-emotsional ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, gamifikatsiya elementlarini ta'lim jarayoniga tizimli joriy etish o'quvchilarni o'qishga bo'lgan ichki qiziqishini barqaror shakllantirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: lumio platformasi, gamifikatsiya, interfaol ta'lim, motivatsiya, o'yin texnologiyalari, raqamli o'qitish, ta'lim samaradorligi, vizualizatsiya, real vaqt baholash, raqamli didaktika.

1. Kirish

Gamifikatsiya va interfaollikning ta'lim jarayonidagi dolzarbligi

So'nggi yillarda raqamli texnologiyalar ta'lim tizimini tubdan o'zgartirib, o'qitish jarayoniga o'yin elementlarini integratsiyalash orqali o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish imkonini yaratmoqda. Bu jarayon **gamifikatsiya** deb nomlanib, u o'yin mexanizmlarini o'qitish va o'rganish faoliyatiga tatbiq etish orqali o'quvchilarning qiziqish, faollik va o'zlashtirish darajasini oshirishga qaratilgan (Deterding et al., 2011).

Lumio platformasi o'zining interfaol vositalari — testlar, virtual doskalar, viktorinalar, reyting tizimlari va mukofot belgilar orqali o'quvchilarda raqobatbardoshlik va faol ishtirok muhitini shakllantiradi. Platformaning asosiy afzalliklaridan biri — dars jarayonini o'yin elementlari bilan uyg'unlashtirib, ta'limni ko'proq "ishtirokchi markazli" shaklga keltirishdir.

UNESCO (2023) ma'lumotlariga ko'ra, gamifikatsiya elementlari kiritilgan darslarda o'quvchilarning o'zlashtirish ko'rsatkichlari o'rtacha **25–30 %** ga, darsdagi faollik darajasi esa **35 %** ga oshgan. OECD (2022) hisobotida esa raqamli o'yin texnologiyalari o'quvchilarda "ichki motivatsiya"ni shakllantirishda eng samarali usullardan biri sifatida e'tirof etilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining **PQ–4851-son qarori** (2020-yil 5-oktabr)da "raqamli ta'limni jadal rivojlantirish" va "interfaol metodlar orqali o'quvchilarning mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish" vazifalari belgilangan bo'lib, Lumio platformasi mazkur yo'nalishdagi ilg'or tajribaning amaliy ifodasi hisoblanadi.

Mazkur tadqiqot Lumio platformasida gamifikatsiya va interfaollik tamoyillarini qo'llash orqali o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish, o'quv jarayonini qiziqarli va samarali tashkil etishning ilmiy-didaktik asoslarini aniqlashga qaratilgan.

Mazkur tadqiqot Lumio platformasining gamifikatsiya va interfaollik asosida o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshirishdagi pedagogik samaradorligini o'rganishga qaratilgan. Tadqiqotda nazariy, empirik va eksperimental metodlar kompleks tarzda qo'llanilib, ularning o'zaro uyg'unligi o'quv jarayonining motivatsion va kognitiv dinamikasini har tomonlama tahlil qilish imkonini berdi.

Tadqiqot metodologiyasi zamonaviy ta'lim nazariyalari — raqamli pedagogika (Siemens, 2005), o'yinlashtirish nazariyasi (Deterding et al., 2011), hamda konstruktivizm yondashuvi (Vygotsky, 1978; Jonassen, 2019) asoslariga tayangan. Bu yondashuvlar o'quv jarayonida o'quvchining faol ishtirokini ta'minlash, bilim olishga bo'lgan ichki motivatsiyani kuchaytirish va o'zlashtirish samaradorligini oshirishga qaratilgan.

Tadqiqot O'zbekiston Respublikasining quyidagi rasmiy-huquqiy hujjatlari bilan uyg'unlikda tashkil etildi:

- Prezidentning PQ-4851-son qarori (2020-yil 5-oktabr) — "Raqamli ta'limni jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida";
- Vazirlar Mahkamasining 234-son qarori (2020-yil 28-aprel) — "Raqamli ta'lim" konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida;
- Prezidentning PF-5847-son Farmoni (2019-yil 8-oktabr) — "Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi".

Mazkur normativ-huquqiy hujjatlar ta'lim jarayoniga innovatsion, interfaol va raqamli texnologiyalarni keng joriy etishning ilmiy-amaliy asosini belgilaydi.

Olingan ma'lumotlar **SPSS 26.0** va **Microsoft Excel** dasturlarida statistik tahlil qilindi. O'quvchilarning motivatsion o'sish ko'rsatkichlari (motivatsiya indeksi, ishtirok darajasi, topshiriq bajarish tezligi) o'rganilib, quyidagi natijalar aniqlandi:

- Tajriba guruhida o'quvchilarning o'qishga bo'lgan ichki motivatsiyasi 27,4 %,
- Faol ishtirok darajasi 33,1 %,
- Bilim o'zlashtirish darajasi 18,6 % ga oshgani kuzatildi.

Bu ko'rsatkichlar OECD (2022) va UNESCO (2023) hisobotlarida qayd etilgan global o'rtacha natijalar bilan moslik kasb etadi, bu esa Lumio platformasining o'quvchilarning motivatsion faolligini oshirishdagi metodik samaradorligini tasdiqlaydi.

Tadqiqot jarayonida Lumio platformasining gamifikatsiya va interfaollik tamoyillari asosida tashkil etilgan darslar an'anaviy metodda o'tilgan darslar bilan taqqoslandi. O'tkazilgan eksperimental kuzatuvlar va statistik tahlillar Lumio platformasining o'quvchilarning o'qishga bo'lgan motivatsiyasini oshirishda sezilarli natija berganini ko'rsatdi.

Tajriba natijalari quyidagi asosiy ko'rsatkichlar bilan tavsiflandi:

- Motivatsiya indeksi (o'quvchilarning o'qishga ichki rag'bati): tajriba guruhida o'rtacha 27,4 % ga oshgan, nazorat guruhida esa o'zgarish 5,8 % ni tashkil etgan.
- Faol ishtirok darajasi (darsdagi ishtirok, topshiriq bajarish, fikr bildirish holatlari): tajriba guruhida 33,1 %, nazorat guruhida esa 9,7 % o'sish qayd etilgan.
- Bilim o'zlashtirish ko'rsatkichi (test natijalari asosida): tajriba guruhida 18,6 % ga yuqori natija kuzatilgan.

Shuningdek, tajriba davomida o'quvchilarning 81 % "o'yin asosidagi topshiriqlar darsni qiziqarliroq qiladi" deb, 74 % esa "mukofot belgilar va reyting tizimi o'rganishga rag'bat beradi" deb javob bergan (so'rovnom natijalari, 2024).

O'qituvchilarning 86 % esa Lumio platformasidan foydalanish o'quvchilarning e'tiborini dars davomida saqlashni osonlashtirganini, 79 % esa gamifikatsiya elementlari o'quvchilarning mustaqil fikrlashini kuchaytirganini bildirgan.

Olingan ma'lumotlar Lumio platformasining o'quvchilarning motivatsion faolligini oshirishda samarali vosita ekanini ko'rsatadi. Bu holat UNESCO hisobotidagi xulosalar bilan mos keladi: gamifikatsiya elementlari o'quvchilarning ishtirokini o'rtacha 25–30 % ga oshiradi, o'yin asosidagi topshiriqlar esa ularning o'rganishga bo'lgan ichki qiziqishini kuchaytiradi.

OECD tomonidan olib borilgan "Digital Learning Environments" tadqiqotida ham raqamli o'yin texnologiyalarini qo'llagan sinflarda o'quvchilarning o'qishga bo'lgan motivatsiyasi 29 % ga oshgani qayd etilgan. Bizning tajriba natijalari (27,4 %) ushbu global tendensiyaga yaqin bo'lib, Lumio platformasining metodik jihatdan to'g'ri integratsiyalangan holatda yuqori samaradorlikka ega ekanini tasdiqlaydi.

Lumio platformasining samaradorligi bir necha omillar bilan izohlanadi:

1. Raqobat va mukofot mexanizmlari — reyting jadvali, ball tizimi va "badge" mukofotlari o'quvchilarni faolroq ishtirok etishga undaydi.
2. Vizualizatsiya va interaktiv vositalar — o'quvchilarning diqqatini saqlash, bilimni tezroq o'zlashtirish va ijodiy fikrlashni rivojlantiradi.
3. Real vaqtli baholash va qayta aloqa — o'qituvchi o'quvchi faoliyatini tezkor kuzatib, tahlil asosida shaxsiylashtirilgan tavsiyalar beradi.

Mazkur natijalar Self-Determination Theory (Deci & Ryan, 1985) tamoyillariga mos bo'lib, o'quvchilarni "autonomiya", "kompetensiya" va "aloqadorlik" orqali ichki motivatsiyani mustahkamlashga undaydi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, Lumio platformasida gamifikatsiya elementlaridan samarali foydalanish o'quvchilarning nafaqat motivatsiyasini, balki ularning ijtimoiy-emotsional, kommunikativ va muammoli fikrlash ko'nikmalarini ham rivojlantiradi.

O'yin asosidagi topshiriqlar o'quvchilarda ijobiy raqobat, mustaqillik va hamkorlik ruhini shakllantiradi. Bunday yondashuv Vygotsky (1978) tomonidan ilgari surilgan "yaqin rivojlanish zonasi" konsepsiyasi bilan hamohang bo'lib, o'quvchini o'z imkoniyatlarini amaliy faoliyat orqali kengaytirishga undaydi.

Tajriba natijalari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5847 (2019) farmonida belgilangan "innovatsion ta'lim muhiti yaratish" maqsadiga muvofiq tarzda Lumio platformasining amaliy qiymatini tasdiqlaydi. Shuningdek, Xalq ta'limi vazirligi (2024) hisobotiga ko'ra, raqamli gamifikatsiya asosida o'tkazilgan darslarda o'quvchilar ishtiroki an'anaviy mashg'ulotlarga nisbatan 1,7 barobar yuqori bo'lgan.

Lumio platformasining gamifikatsiya va interfaollikka asoslangan imkoniyatlari o'quvchilarda o'qishga nisbatan ijobiy munosabat, ichki rag'bat va faol ishtirokni shakllantirishda metodik jihatdan asoslangan, raqamli pedagogika tamoyillariga mos samarali yondashuv ekanligini tasdiqlaydi.

O'tkazilgan tadqiqot natijalari Lumio platformasining ta'lim jarayonida gamifikatsiya va interfaollik tamoyillarini joriy etish orqali o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshirishda samarali vosita ekanini aniq ko'rsatdi.

Platforma o'quvchilarning darsdagi faol ishtirokini kuchaytirish, o'rganishga bo'lgan ichki rag'batni shakllantirish va o'zlashtirish sifatini yaxshilash imkonini beradi.

Tadqiqot natijalari quyidagi asosiy xulosalarni shakllantirish imkonini berdi:

1. Gamifikatsiya elementlari (viktorinalar, mukofot belgilar, reyting tizimi, ball yig'ish va interaktiv topshiriqlar) o'quvchilarda ijobiy raqobat muhitini shakllantiradi hamda o'qishga bo'lgan qiziqishni sezilarli darajada kuchaytiradi.

2. Interfaollik tamoyili orqali Lumio platformasi o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlab, ularni o'qitish jarayonining subyekt sifatida shakllantiradi. Tajriba natijalariga ko'ra, darsdagi ishtirok darajasi o'rtacha 33 %, o'qishga bo'lgan ichki motivatsiya esa 27 % ga oshgan.

3. Gamifikatsiya va konstruktivizm uyg'unligi o'quvchilarning bilimni faol o'zlashtirish, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

4. Lumio platformasining qayta aloqa tizimi o'quvchi faoliyatini real vaqt rejimida monitoring qilish va individual tavsiyalar berish orqali shaxsiylashtirilgan o'qitishni samarali qo'llash imkonini beradi.

5. Tajriba tahlili Lumio platformasida o'qitilgan o'quvchilarning o'zlashtirish natijalari an'anaviy usullarga nisbatan o'rtacha 18–20 % yuqori ekanligini ko'rsatdi.

Lumio platformasi o'quvchi markazli, o'yin asosidagi va interfaol o'qitish metodlarini birlashtirgan holda, zamonaviy raqamli pedagogikaning samarali modeli sifatida e'tirof etilishi mumkin. U o'quvchilarning nafaqat o'qishga bo'lgan motivatsiyasini, balki ularning ijodkorlik, mustaqillik va hamkorlik kompetensiyalarini ham rivojlantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. (2020-yil 5-oktabr). "Raqamli ta'limni jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ–4851-son. Toshkent.

2. World Bank. (2023). *The State of Global Education Technology Integration*. Washington, D.C.: The World Bank Group.

3. Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011). *From Game Design Elements to Gamefulness: Defining "Gamification"*. Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference, 9–15. ACM Press.

4. Рустамов, Ж.Э. *Повышение эффективности обучения в среде электронного обучения*. Международный научно-практический журнал "Экономика и социум" №2(117) 2024 www.iupr.ru; <https://goo.su/MLcL>

5. Jonassen, D. H. (2019). *Learning to Solve Complex Scientific Problems*. New York: Routledge.